

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152200>

O'LMAS UMARBEOVNING "ODAM BO'LISH QIYIN" ASARI HAQIDA MULOHAZALAR

Jumaboyeva Bibinur Alisher qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Filologiya fakulteti, 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: dotsent v.b. **Tulishova Gulzina Ravshanovna**

Jizzax davlat pedagogika universiteti

E-mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin" romani tahlil qilinadi. Asarda halollik, insoniylik va yoshlarning ma'naviy-axloqiy iztiroblari ochib beriladi. Roman markazidagi "Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin" jumlasini orqali Abdulla obrazi misolida shuni ko'rsatiladiki, inson yuqori martaba, yuksak unvon va obro'-e'tiborga nisbatan ozgina harakat bilan erishishi mumkin, ammo haqiqiy odamiylik darajasiga yetish oson emas. Roman tilining soddaligi va hayotiy haqiqatlarni o'zida aks ettirganligi bilan alohida ajralib turadi.

Kalit so'zlar: *O'lmas Umarbekov, halollik, insoniylik, Abdulla, ma'naviy-axloqiy iztiroblar, yoshlik, vijdon, sadoqat.*

ABSTRACT:

This article analyzes the novel "It Is Difficult to Be Human" by O'lmas Umarbekov. The work reveals themes of honesty, humanity, and the moral and ethical struggles of young people. Through the central idea of the novel – "It is easy to become a scholar, but difficult to become a true human being" – the character of Abdulla demonstrates that a person may achieve high rank, prestigious titles, and social recognition with relatively little effort, but reaching the level of genuine humanity is not easy. The novel stands out for its simple language and its vivid reflection of real-life truths.

Keywords: *O'lmas Umarbekov, honesty, humanity, Abdulla, moral and ethical struggles, youth, conscience, loyalty.*

KIRISH

O‘zbekiston Xalq yozuvchisi O‘lmas Umarbekov qalamiga mansub ushbu roman yozuvchining ilk romani bo‘lib, 1969-yilda yozilgan. Roman ilk katta asar bo‘lishiga qaramay, yaxshi muvaffaqiyat qozongan va ellik yildan ortiq vaqt davomida qayta-qayta nashr etib kelinmoqda. Asar sovet davri va undan keyingi davrlarda bir qancha tillarga tarjima qilinib, nashr etilgan. Ilk bor 1970-yilda “Yosh Gvardiya” nashriyoti tomonidan chop etilgan. 1972-yilda rus tiliga tarjima qilinib, “Зелёная звезда” nashriyotida nashr etilgan. 1985-yilda “G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti” tomonidan “Yoz yomg‘iri” qissasi bilan birga 30 000 nusxada qattiq muqovada nashr etilgan. Keyinchalik 2007-yilda “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2018-yilda esa “Yangi asr avlodi” nashriyoti tomonidan nashr qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘lmas Umarbekovning “Odam bo‘lish qiyin” romanida hayotning haqiqiy nafasi seziladi. Asar tilining soddaligi, voqealarning jonliligi bilan e‘tiborga loyiqdir. O‘tgan asrning ikkinchi yarmidagi o‘zbek nasrida O‘lmas Umarbekovning o‘ziga xos o‘rni bor. Uning ushbu romani yoshlar hayoti, ma’naviy-axloqiy muammolar, insonlarning murakkab munosabatlari haqida yaratilgan bo‘lib, bugungi kunda ham keng o‘qiladigan asarlar qatoriga kiradi.

Romanda ota-onaga hurmat, odamiylik tuyg‘ulari, o‘zbeklarning sodda va mehribonligi, orzulari sari ilk qadam qo‘yayotgan yoshlarning hayoti yoritilgan. Asarda o‘zbek ayolini yaqqol namoyon etgan Hojar buvi (qishloqdagilar uni “Zavod aya” yoki “Otinbibi” deb ham chaqirishardi), kuni qora mehnatda o‘tadigan, qo‘llaridan doim benzin hidi anqib turadigan Obid aka, o‘zining jonkuyar mehnati uchun “Qahramon” unvonini olgan qishloqning oldi odami Yusuf aka, maktabda a‘lo baholarga o‘qib kelayotgan Abdulla va qishloqning aqlli, sodda qizi Gulchehra obrazlari markaziy o‘rin tutadi. Asar qahramonlari – Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi yoshlar maktabni endigina bitirib, orzulari sari intilmoqda. Ularning har birining o‘z maqsadi va rejalari bor. Ammo ularning asosiy farqi o‘z maqsadlariga

qanday yo‘l bilan erishishlaridadir. Abdulla – o‘qimishli, ziyoli oilaning yagona farzandi. Maktabni oltin medal bilan tamomlagan. U yaxshi o‘qishga, obro‘li kasb egasi bo‘lishga intiladi. Abdulla otasiga o‘xshashni istamaydi. Chunki otasi saxiy, topganlarini o‘z oilasidan ko‘ra ko‘proq boshqalarga sarflaydigan, yordam berishni xush ko‘radigan inson. Shu sababli Abdulla otasini “Yesa, yegan ovqati o‘ziga yuqmaydiganlar” qatoriga qo‘yadi. Otasi qanchalik yuqori mansablarga erishgan bo‘lsa-da, na o‘ziga biror narsa orttirgan, na uy-ahvoliga qaragan. Abdulla o‘z maqsadlariga erishish uchun qattiq harakat qiladi. Bu yo‘lda asosiy turtki maktab o‘qituvchilarining (ayniqsa otasining do‘sti Husan akaning) unga nisbatan qo‘pol, ikkiyuzlamachi munosabati bo‘ladi. Abdullaning otasi G‘ofur aka gipertoniya ga chalinib, og‘ir xastalikka yo‘liqqach, maktabda Abdullaga bo‘lgan munosabat keskin o‘zgaradi. Husan aka endi Abdullaga emas, sinfdoshi In‘omga (uning otasi tuman ijroqo‘m raisi) iltifot ko‘rsata boshlaydi. Ana shu nohaqliklar Abdullani “faqat eng zo‘r bo‘lsang, seni hurmat qilishadi” degan xulosaga olib keladi. Abdulla ta‘til paytida buvisining uyiga borib turardi. Shu ta‘tillardan birida u tog‘asi bilan bedana ovlashga boradi va u yerda bolalikdagi do‘sti Gulchehra bilan uchrashadi. Gulchehra chiroyli va aqlli qiz edi. Abdulla uni ko‘rishi bilan sevib qoladi. Keyinchalik ular bir-biriga ko‘ngil qo‘yib, uchrashib yurishadi. Abdulla shaharga ketguncha bu munosabat davom etadi. U Gulchehrani shaharga olib ketishni, birga o‘qishni taklif qiladi, ammo Gulchehra rozi bo‘lmaydi. Sababi – onasi saraton kasalligiga chalingan, uy yumushlari Gulchehraga yuklangan, qolaversa, u bolaligidan qishloq me‘mori bo‘lishni, xaroba qishloqning maketini chizishni orzu qilgan edi. Shuning uchun u qishloqda sirtqi ta‘limda o‘qishni tanlaydi. Abdulla shaharga qaytib kelgach, otasining do‘sti Tursunboy aka unga Moskvada yangi ochilgan universitetda o‘qishni taklif qiladi. Bu taklif Abdullani gangitib qo‘yadi, chunki u Gulchehraga tez-tez kelib turishga va‘da bergan edi. Shunga qaramay, u taklifni qabul qiladi va Moskvaga ketadi. Keyinchalik Gulchehra homilador bo‘lib qoladi va Abdullaga xat yozadi. Abdulla xatni o‘qigach, chalkashib qoladi. Chunki Tursunboy aka akademik unvoniga erishgan, Abdullani kuyov qilmoqchi edi. Abdulla shuhrat va unvon yo‘lida Gulchehraga homilani

oldirishni maslahat beradi. Gulchehra Toshkentga kelib, homilani oldirishga urinadi, lekin Abdullaning yaqin orada uylanayotgani haqidagi xabarni eshitadi. Bu xabar uning butun orzularini barbod qiladi. O'zini yo'qotib qo'ygan Gulchehra hali qurib bitkazilmagan mehmonxonaga boradi va yuqori qavatdan yiqilib halok bo'ladi. Aslida Abdulla samimiy va insofli edi. Uning shuhratparastlikka berilishiga maktab yillaridagi nohaqliklar, Husan akaning ikkiyuzlamachiligi sabab bo'lgan. Abdulla "eng zo'r bo'lsangina hurmat qozonasan" degan xulosaga kelib, vijdon va muhabbatdan voz kechadi. Natijada u olimlik darajasiga erishadi, ammo odamiylikka erisha olmaydi. Romanda Abdullaning otasi G'ofur aka o'g'liga qarama-qarshi obraz sifatida tasvirlanadi. U umri davomida mansablarga erishgan bo'lsa-da, o'z insoniyligini yo'qotmagan, aksincha, odamlarga yaxshilik qilishdan to'xtamagan. Abdulla esa o'tkinchi obro' yo'lida vijdonini, hurmatini va hatto Gulchehraning hayotini yo'qotadi.

XULOSA

O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin" asari o'zbek adabiyotidagi muhim ijtimoiy-psixologik romanlardan biridir. Unda yoshlar uchun ibratli hayot yo'li, orzularga erishishdagi sinovlar mahorat bilan tasvirlanadi. Abdulla, Gulchehra va Samad obrazlari orqali hayotdagi adolatsizlik, mansabparastlik, ikkiyuzlamachilik kabi illatlar ochiq ko'rsatiladi. Muallif haqiqiy odam bo'lish – ya'ni odamiylik darajasiga erishishning naqadar qiyin ekanligini badiiy vositalar orqali isbotlaydi. Asar bugungi kunda ham yosh avlod uchun muhim axloqiy saboq bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'lmas Umarbekov. Odam bo'lish qiyin. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 1983.
2. Tursunov A. Ijtimoiy romanlar tahlili. – Toshkent: Fan, 2012.
3. Zamonaviy o'zbek adabiyoti jurnali. 2020–2024 yillar sonlari (maqolalar to'plami).
4. Tursunova D., Kamolova Z. "Odam bo'lish qiyin" asari haqida // Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Volume 2, Issue 10 (October).